

Examinación de las dinámicas internas causantes de la desigualdad en la distribución de ingresos peruanos entre 2003 y 2023 mediante una descomposición de varianza bayesiana

Rodríguez Casaretto, Hiroshi Ichiro

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

N00371177@UPN.PE

ORCID 0009-0000-7038-6488

Abstract

Este estudio examina las dinámicas internas explicativas de la desigualdad en la distribución de ingresos peruanos entre 2003 y 2023 mediante un análisis de descomposición de varianza bayesiana. Primero, se obtienen datos del Banco Mundial, que son filtrados mediante eliminación recursiva basada en el algoritmo de Random Forest. Luego, se emplea una regresión bayesiana ridge para modelar la evolución del coeficiente de Gini, la métrica de desigualdad, así propiciando explicaciones generalizables en otros contextos. Por último, se plantean modelos explicativos basados en asunciones económicas como funciones de utilidad, producción, costos bajo el principio de maximización de utilidad. Los resultados muestran que la importación de tecnología y minerales, así como el crecimiento del sector manufacturero, están fuertemente asociados con la reducción de la desigualdad, mientras que las exportaciones agrícolas y la importación de combustibles presentan efectos negativos. Las proyecciones indican que, de mantenerse las tendencias actuales, el coeficiente de Gini podría reducirse a 0.35 para 2030, dependiendo de la evolución del sector manufacturero y la diversificación económica.

Keywords: desigualdad de ingresos, regresión bayesiana, descomposición de varianza, coeficiente de Gini, modelos económicos, economía peruana, distribución de ingresos, inferencia bayesiana, Random Forest, series temporales.

1. Introducción

Desde la independencia, Perú vivenció cuatro fases de desarrollo económico (Mendoza Vidal, 2017): la primera, la era guanera, expandiéndose desde 1830 hasta

1876, que desarrolló académicamente la economía mediante debates entre el proteccionismo y el libre comercio, concluyendo con la irrupción de la Guerra del Pacífico; la segunda, gran parte de la república aristocrática peruana, abarcando desde 1894 hasta 1929, que desarrolló la economía mediante la conservación de las políticas liberales con la introducción de desarrollos industriales novedosos para la época, finalizando con las repercusiones internacionales de la Gran Depresión del 1929; la tercera, extendiéndose desde 1943 hasta 1976, fue protagonizada por el incremento de las exportaciones mineras y pesqueras y por el desarrollo académico de la economía mediante disputas entre los neoliberalistas y keynesianistas, finalizando con las consecuencias internacionales de precios causados por la Crisis del Petróleo de 1979 en la economía nacional; y finalmente la cuarta (en proceso), abarcando desde 1990, tiene como protagonista a las exportaciones mineras, y académicamente están presentes los debates sobre la importancia de la reducción de la dependencia hacia un único sector y la diversificación de los activos para reducir la desigualdad y el impacto de las crisis. Esta última etapa, a pesar de ser caracterizada por el constante crecimiento económico nacional, se desarrollaron estudios advirtiendo sobre la desigualdad de condiciones y crecimiento en todo el territorio y, tal como lo mencionan Urrunaga y Aparicio (2012), existe evidencia sobre deficiencias infraestructurales para el desarrollo uniforme en todo el país como la inexistencia de carreteras, transporte público subóptimo, e inaccesibilidad a educación de alto nivel, además, el desarrollo económico regional depende de pequeños proyectos que son insuficientes para distribuir todos los beneficios infraestructurales sobre la población. Otros estudios (Flores Cueto et al., 2020; Bonifaz et al., 2019; Benavides y Valdivia, 2004; Merino Núñez et al., 2020) muestran que las desigualdades de oportunidad y calidades educativas tienen profundas consecuencias, como ocurre con el acceso a internet en las ciudades andinas y amazónicas (comparadas con aquellas costeras), donde las personas con nivel universitario tienen, en promedio, mayor acceso a internet que aquellas con menor nivel educativo alcanzado, reforzando las brechas de capacidades entre los graduados en universidades al interior del país y los de la capital u otras ciudades costeras, creando finalmente un ciclo que perpetúa la desigualdad, donde las personas de mayor nivel educativo tienen a tener ingresos mayores al promedio de su localidad, con más oportunidades intergeneracionales para el logro educativo que su promedio. También, muestran que los menores ingresos asociados a estas localidades conducen a la estigmatización, discriminación y exclusión étnica, dificultando la reinserción personal al sistema educativo y laboral, y del mismo modo, la falta de infraestructura básica conduce hacia la desnutrición en mayor medida que en otras localidades, impidiendo el completo desempeño de estas personas en sus labores económicas.

En tales estudios, la medición de la desigualdad de condiciones es comúnmente desarrollada mediante la desigualdad en la distribución de ingresos, y la ciencia económica, para tal fin, ha desarrollado varias teorías destinadas a explicar el proceso detrás de la ocurrencia de este fenómeno: por un lado, Kuznets argumentaba

que la desigualdad aumentaba en las primeras fases del desarrollo económico - debido a que el crecimiento inicialmente beneficia a unos pocos - y luego disminuye - a medida que disminuyen las diferencias educativas entre zonas rurales y urbanas -, sin embargo, según los hallazgos de Verona-Castillo y Gonzales-Castillo (2021), la desigualdad parece ser cíclica y con reducciones insostenibles en todo el tiempo.

Explorando más otros estudios, el estudio de Cruz-Saco y sus colaboradores (2018) menciona que existe una desigualdad creciente entre clases sociales, haciendo que la clase media lentamente reduzca en proporción a las clases extremas - los ricos y pobres - en territorio nacional. Otro estudio desarrollado por Roser y Crespo (2014) muestra cómo el comercio internacional incrementa desigualdades económicas mediante la importación de trabajo de bajo costo, cómo la relación negativa entre la recaudación fiscal y la desigualdad de ingresos está presente en los países, cómo la democratización posee ventajas socioculturalmente dependientes, y cómo el nivel educativo y tecnológico presiona la reducción de la desigualdad económica en países menos desarrollados (pero no en la misma magnitud en los países desarrollados). Profundizando en el estudio de Verona-Castillo y Gonzales-Castillo se argumenta que existen diferencias de productividad sectorial que fundamentan la desigualdad económica de las personas laborando en tales sectores, y la incompletitud de la recaudación fiscal por impuestos indirectos que impiden el desarrollo completo de proyectos públicos que minimizan la desigualdad económica. Los estudios generalmente argumentan que una economía dependiente del comercio externo de commodities mineros y agrícolas intensifica la desigualdad de ingresos debido al empleo de mano de obra barata y poco calificada, y que las tasas de rentabilidad sobre el capital superan a la tasa de crecimiento económico, implicando que los dueños del capital se benefician desproporcionadamente del crecimiento a comparación de la población. En estas investigaciones se aplica el supuesto de la hipótesis lognormal o de Pareto para modelar la distribución de ingresos, modelos de acumulación basados en series temporales, correcciones del sesgo del cálculo de Gini o métodos de inferencia basados en lógica. Sin embargo, existe un vacío de conocimiento respecto a métodos de descomposición avanzados como el propuesto por este estudio.

Para manejar el vacío académico, este estudio propone un análisis de descomposición de varianza aceptando el supuesto bayesiano para modelar la incertidumbre precisamente. El modelo aplicado es la Regresión Bayesiana Ridge que impide el sobreajuste de los pesos probabilísticos de la regresión, para modelar finalmente los factores explicativos mediante formulaciones económicas que permiten explicar las dinámicas variacionales de los factores y, consecuentemente, de la desigualdad en la distribución de ingresos.

2. Investigaciones previas

La investigación sobre desigualdad económica es desarrollada actualmente con metodologías. Un estudio resaltante es aquel de Figueroa y Webb (1975) analizaron

la distribución mediante un modelo trisectorial (moderno, urbano tradicional, rural tradicional) aplicado sobre datos entre 1950 y 1971, luego cuantificaron la participación grupal porcentual en el ingreso nacional, contrastaron promedios intersectoriales y calcularon los ratios de concentración entre los deciles superior e inferior para examinar su evolución histórica vinculada a la macroeconómica. Otro estudio es aquel de Mendoza y sus colaboradores (2011), en el cual el marco temporal fue entre 1980 y 2010 y aplicaron dos enfoques analíticos: el primero, la distribución funcional del ingreso, segmentando el ingreso nacional en beneficios empresariales, salarios públicos/privados e ingresos de autoempleo urbano-rural; el segundo, ajustando el coeficiente de Gini mediante datos contables nacionales para corregir subregistros en estratos altos, bajo supuestos log-normalizados calibrados con tasas de pobreza y, complementariamente, desarrollaron un índice de términos de intercambio campesino para estimar el poder adquisitivo rural y así optimizar la representatividad del coeficiente de Gini calculado. Por otro lado, Tello (2011) incorporó una dimensión espacial mediante el modelo autorregresivo espacial y de error espacial, integrando matrices de pesos geográficos y variables de desarrollo local para evaluar cómo la influencia de las políticas públicas y la proximidad territorial a ciudades en la desigualdad económica, bajo los cuales identificó patrones de disparidad persistentes y determinó contribuciones estructurales a la desigualdad interregional. También, Yamada y sus colaboradores (2016) abordaron limitaciones metodológicas en encuestas hogareñas mediante correcciones basadas en cuentas nacionales, proponiendo un ingreso per cápita ajustado por transferencias, impuestos, y economías de escala, y descomponiendo el Gini en factores temporales entre 2007 y 2014 para cuantificar el impacto de políticas públicas versus dinámicas de mercado. Finalmente, Alarco y sus colaboradores (2019) reconstruyeron series históricas de distribución factorial del ingreso utilizando datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) entre los años 1950 y 2016, ajustando el Gini proporcionado por instituciones públicas mediante simulaciones Montecarlo para corregir subdeclaraciones en encuestas, analizando la desigualdad mediante depósitos bancarios y benchmarks internacionales, así como incorporaron los filtros Hodrick-Prescott para la evaluación de la participación salarial en el producto interno bruto (PIB) frente a estándares globales.

Dentro de la amplia variedad de métodos investigativos del presente tema, también existen metodologías de descomposición de factores explicativos. Por su parte, Lee y colaboradores (2019) investigaron el impacto del desarrollo financiero, la urbanización, y la globalización en la desigualdad de ingresos en China entre 2006 y 2010 utilizando datos de panel provinciales, una función de generación de ingresos semilogarítmica vinculada al producto bruto regional per cápita (PBR per cápita), y analizando mediante descomposiciones de Fields y Shapley, donde finalmente identificaron al capital como el principal impulsor de la desigualdad. Un estudio parecido, desempeñado en la China rural, Wan y Zhou (2005) analizaron datos hogareños de Guangdong, Hubei y Yunnan entre 1995 y 2002 utilizando la

descomposición en valores de Shapley, suministrando un modelo semilogarítmico de variables estructurales - como tierra, capital físico, y patrones de cultivo - y sociodemográficas - como educación y edad - y descompuso el coeficiente de Gini, encontrando que la geografía fue inicialmente dominante, pero el capital se convirtió en el factor principal en el siglo XXI. En otro estudio desarrollado en Europa, Klein y colaboradores (2015) utilizaron un enfoque de regresión de distribución aditiva estructurada bayesiana para comparar los ingresos laborales de Alemania Oriental y Occidental, modelando parámetros de distribuciones no estandarizadas - como log-normal, gamma y Dagum - con predictores no lineales y espaciotemporales mediante la inferencia bayesiana (MCMC) y criterios de desviación de la información - como DIC -, resultando que Alemania del Este tenía una mayor desigualdad incluso después de controlar la educación y la experiencia laboral, sugiriendo que la estructuralidad perdurable de las dinámicas sociales pueden influir en la permanencia de la desigualdad económica. En Italia, Manna y Regoli (2012) combinaron los métodos de Fields y Shapley con modelos de efectos aleatorios en datos de panel italiano entre 1998 y 2008, encontrando que el género, la educación y la riqueza familiar explicaron aproximadamente el 70% de la desigualdad, mientras que los factores relacionados con el mercado laboral y la geografía tuvieron efectos marginales. En la mayoría de estudios no se ha profundizado en la descomposición explicativa mediante regresiones bayesianas, sino en la regresiones lineales asumiendo implícitamente linealidad en los datos, impidiendo el modelamiento considerando factores aleatorios, y es este vacío en la literatura académica que este estudio pretende rellenar.

3. Método propuesto

3.1 Recolección de datos

Los datos fueron recolectados de la base de datos del Banco Mundial. Fueron seleccionados los indicadores pertenecientes a las categorías de *Economic Policy y Debt, Financial Sector, Poverty, Private Sector y Trade* y, con la finalidad de disminuir la probabilidad de las imprecisiones numéricas o incoherencias causadas por diversas metodologías en el proceso de cálculo de los indicadores, y para facilitar el análisis, se seleccionaron las variables que poseían el signo de porcentaje “%” dentro de su denominación. Las variables comprendían entre 2003 y 2023, años en las cuales había mayor concentración de indicadores, maximizando así la probabilidad de obtener información de diversos indicadores.

3.2 Preprocesamiento de datos

El primer paso del preprocesamiento de los datos (limpieza de datos) consistió en la eliminación de variables que no poseían información continua en todos los años de estudios comprendidos.

En la segunda fase se aplicó el algoritmo de bosques aleatorios (Random Forest) con la finalidad de obtener las más explicativas de la variación del coeficiente de Gini (filtrado de datos). El algoritmo fue integrado dentro de un esquema de eliminación recursiva de variables con validación cruzada, donde progresivamente eliminaba una sola variable (la menos explicativa) cada ciclo y se reevaluaba sobre tres pliegues de datos distintos. Para asegurar robustez de modelado, cada bosque generado constaba de cien estimadores.

3.4 Modelado predictivo

La regresión bayesiana ridge parte de la regresión clásica. Para este estudio se modela el coeficiente de Gini mediante una función sigmoide y que contiene la regresión z . Este algoritmo se presenta como:

$$z = \beta_0 + \sum_{i=1}^n x_i \beta_i + \epsilon$$

$$y = \frac{1}{1 + \exp(-z)}$$

Donde

- y es la variable dependiente (coeficiente de Gini)
- β_0 es el intercepto
- x_i es cada una de las variables independientes asumidas en el modelo
- β_i es cada coeficiente de cada variable independiente

y se busca encontrar, a través del método de mínimos cuadrados ordinarios, los coeficientes de las variables independientes que cumplen con la condición:

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^m (y_i - \sum_{i=1}^n x_i \beta_i)^2 \right]$$

Las regresiones permiten estimar sencillamente la influencia de las variables independientes en la dependiente pero normalmente presentan sobreajuste, impidiendo una representación confiable de la información para la obtención de conclusiones lógicas. Con el fin de mitigar el problema, se adopta un modelo de regresión ridge, incorporando un término de regularización que reduce tal sobreajuste penalizando la magnitud de los coeficientes y evitando grandes pesos, de modo que el parámetro de búsqueda cambia hacia:

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^m (y_i - \sum_{i=1}^n x_i \beta_i)^2 + \lambda \|\beta\|^2 \right]$$

donde λ representa un parámetro de regularización. No obstante, la regresión ridge aún mantiene la hipótesis de linealidad, limitando la capacidad interpretativa de la complejidad no lineal de los datos económicos, por lo que, planteando que el conocimiento humano sobre los datos es necesariamente incompleto e incierto, se introdujo un modelo de regresión ridge bayesiana que permitió cierto nivel de flexibilidad en las distribuciones de pesos. Entonces, la regresión bayesiana ridge asume principalmente dos características: la primera es la asunción que los coeficientes siguen una distribución normal

$$\beta \sim N(0, \sigma^2 I)$$

la segunda, que las predicciones están distribuidas normalmente alrededor de los resultados

$$z \sim N(X\beta, \sigma^2 I)$$

entonces, el ajuste de hiperparámetros se realiza mediante la estimación iterativa de la máxima verosimilitud a los datos:

$$\beta_{L2} = \arg \max_{\beta} P(\beta|X, z) = \arg \min_{\beta} [\|z - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_2^2]$$

donde λ era el parámetro de regularización optimizado iterativamente dados los datos observados. El modelo requirió de datos estandarizados con media en cero y varianza unitaria, posteriormente se dividieron en datos de entrenamiento (2003 - 2017) y de prueba (2018 - 2023).

3.5 Modelo teórico de análisis

El ajuste resultó en variables posteriormente categorizadas como dependiente de la producción interna, como las exportaciones, y otras dependientes de la demanda interna, como las importaciones. Del análisis fueron descartadas variables exógenas a las dinámicas del mercado como deuda estatal o reservas monetarias. Finalmente, fueron planteadas funciones económicas ampliamente aceptadas en el campo para lograr explicar las variables independientes y entender las dinámicas escondidas del mercado, las cuales serán explicadas en la sección *Interpretación del modelo*.

4. Resultados del ajuste

Inicialmente se obtuvieron 238 indicadores que cumplían con los criterios de la base de datos del Banco Mundial. Posteriormente se limpiaron, proporcionando únicamente 77 posibles variables explicativas (detalladas en *Anexo I*). Finalmente, se aplicó el algoritmo Random Forest para filtrar aquellas más explicativas, dejando finalmente ocho variables para el procesamiento mediante regresión bayesiana ridge (detalladas en *Tabla I*). Esta tabla resume las variables explicativas usadas en el modelo:

TABLA I
LAS VARIABLES FILTRADAS POR EL ALGORITMO RANDOM FOREST

Denominación en DataBank	Denominación en este estudio	Variable
TX.VAL.AGRI.ZS.UN	X_1	Exportaciones de materias primas agrícolas (% de exportaciones de mercancías)
TM.VAL.OTHR.ZS.WT	X_2	Computadoras, comunicaciones y otros servicios (% de importaciones de servicios comerciales)
TM.VAL.FUEL.ZS.UN	X_3	Importaciones de combustible (% de importaciones de mercancías)
NV.IND.MANF.ZS	X_4	Manufactura, valor agregado (% del PIB)
TM.VAL.MMTL.ZS.UN	X_5	Importaciones de minerales y metales (% de importaciones de mercancías)
BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS	X_6	Remesas personales recibidas (% del PIB)
DT.TDS.DPPG.GN.ZS	X_7	Servicio de la deuda pública y garantizada (% del INB)
DT.DOD.DSTC.IR.ZS	X_8	Deuda a corto plazo (% de las reservas totales)
SI.POV.GINI	Y	Coefficiente de Gini

La obtención de variables explicativas permitió entrenar el modelo propuesto. La precisión del modelamiento fue evaluada mediante intervalos de confianza del 95% que muestran la incertidumbre predictiva y, como se observa en el siguiente gráfico, la regresión planteada logra capturar las variaciones del coeficiente de Gini con precisión adecuada para los datos obtenidos:

GRAFICO I
AJUSTE DE LA REGRESION RIDGE BAYESIANA

Elaboración propia

El rango confiable del 95% abarca la mayoría de datos reales, indicando la idoneidad del modelo planteado basándose en las variables independientes filtradas. Sin embargo, existe dispersión en el año 2020, mostrando cómo la incertidumbre económica, probablemente causada por la pandemia Covid-19, también es encontrada en el modelo. Obtenido el modelado, fueron estimadas las probabilidades de influencia de cada variable en los cambios del coeficiente de Gini, permitiendo hallar aquellas que tienen mayor incidencia incremental o decreciente en su evolución. En la siguiente sección *Interpretación del modelo* se estudia la dirección y magnitud de influencia de cada variable para entender las dinámicas internas explicativas en el periodo estudiado.

5. Interpretación del modelo

Basado en el modelado previo, fueron calculadas las probabilidades condicionales indicando la magnitud contributiva para la reducción del coeficiente de Gini, justificándose dada la disminución del coeficiente desde 0.531 en 2003 hasta aproximadamente 0.4 en 2023, y para reflejar la dinámica de las variables explicativas, esencialmente presentando la descomposición de variables. A continuación, se presenta un resumen de los resultados, detallando la probabilidad de la disminución del coeficiente dado un aumento de la variable:

TABLA II

PROBABILIDAD DE REDUCCIÓN DEL COEFICIENTE DE GINI SEGUN VARIABLES

Variable	Condición expresada	Probabilidad
X_1	$P(\delta Y < 0 \delta X_1 > 0)$	0.00%

X_2	$P(\delta Y < 0 \delta X_2 > 0)$	93.11%
X_3	$P(\delta Y < 0 \delta X_3 > 0)$	0.02%
X_4	$P(\delta Y < 0 \delta X_4 > 0)$	88.82%
X_5	$P(\delta Y < 0 \delta X_5 > 0)$	100.00%
X_6	$P(\delta Y < 0 \delta X_6 > 0)$	0.02%
X_7	$P(\delta Y < 0 \delta X_7 > 0)$	75.91%
X_8	$P(\delta Y < 0 \delta X_8 > 0)$	10.77%

El aumento de importación tecnológica, de servicios comunicativos, y de la producción manufacturera se asocia a la reducción del coeficiente con probabilidades de 93.11% y 88.82% respectivamente. El incremento de la importación de commodities mineros muestra una probabilidad de contribución a la reducción del coeficiente de Gini con 100%, mientras que variables como exportaciones agrícolas e importaciones de combustibles presentan probabilidades cercanas a 0%. Sin embargo, para la comprensión completa de las variables en la evolución del coeficiente se debe considerar el comportamiento histórico de cada variable. En la siguiente tabla, son presentadas las probabilidades estimadas de incremento o reducción de cada variable en el periodo completo de estudio:

TABLA III

PROBABILIDAD DE TENDENCIA ALCISTA Y BAJISTA DE CADA VARIABLE

Variable	Condición expresada y probabilidad		Condición expresada y probabilidad	
X_1	$P(\delta X_1 > 0)$	40%	$P(\delta X_1 < 0)$	60%
X_2	$P(\delta X_2 > 0)$	55%	$P(\delta X_2 < 0)$	45%
X_3	$P(\delta X_3 > 0)$	50%	$P(\delta X_3 < 0)$	50%
X_4	$P(\delta X_4 > 0)$	40%	$P(\delta X_4 < 0)$	60%
X_5	$P(\delta X_5 > 0)$	55%	$P(\delta X_5 < 0)$	45%
X_6	$P(\delta X_6 > 0)$	50%	$P(\delta X_6 < 0)$	50%
X_7	$P(\delta X_7 > 0)$	55%	$P(\delta X_7 < 0)$	45%

X_8	$P(\delta X_8 > 0)$	60%	$P(\delta X_8 < 0)$	40%
-------	---------------------	-----	---------------------	-----

Las exportaciones agrícolas y la producción manufacturera presentan una mayor probabilidad de disminución con valores de 60%, mientras que la deuda a corto plazo tiene una mayor probabilidad de aumento anual con un 60%. Dado que la reducción del coeficiente se asocia con aumentos en las importaciones tecnológicas, de materiales mineros, y de producción manufacturera, pero con una disminución de la exportación agrícola e importación de combustible, será posible considerar todos estos cambios en la desigualdad de ingresos. Sin embargo, las variables como transferencias netas del extranjero, servicio de deuda pública, y deuda a corto plazo son factores externos al mercado e inconsiderados en la interpretación de las dinámicas. A continuación será presentada una evaluación total de la probabilidad de reducción del coeficiente, considerando tanto la probabilidad de evolución óptima de cada variable (en dirección minimizadora del coeficiente) como la magnitud de su impacto. La probabilidad condicional connota la interacción de ambos factores asumiendo independencia, mientras la probabilidad condicional normalizada expresa el porcentaje explicativo de cada variable para la reducción de la desigualdad:

TABLA IV

PROBABILIDAD CONDICIONAL DE CAMBIO DEL COEFICIENTE DE GINI

Variable	Probabilidad de moverse en dirección de la condición	Probabilidad de la condición expresada con el objetivo de minimizar el GINI	Probabilidad condicional	Probabilidad condicional normalizada (porcentaje explicativo)
X_1	60%	100.00% (bajar)	60%	15.11
X_2	55%	93.11% (subir)	51.21%	12.90%
X_3	50%	99.98% (bajar)	49.99%	12.59%
X_4	40%	88.82% (subir)	35.53%	8.95%
X_5	55%	100.00% (subir)	55%	13.85%
X_6	50%	99.98% (bajar)	49.99%	12.59%
X_7	55%	75.91% (subir)	41.75%	10.52%
X_8	40%	89.23% (bajar)	53,54%	13.49%

En base a los resultados tabulares mostrados, se estima que las cinco primeras variables explican conjuntamente el 63.4% de la variabilidad histórica en la disminución del coeficiente de Gini, mientras que las últimas tres variables restantes fueron descartadas de tal estimación por considerarse exógenas a las dinámicas del mercado.

Para el desarrollo analítico, las exportaciones agrícolas y la producción manufacturera serán modeladas mediante funciones de producción Cobb-Douglas debido a su naturaleza productiva cuya evolución depende de combinaciones entre factores productivos, por otro lado, las demás variables como importación tecnológica, de combustibles, y de minerales, será modeladas mediante una función de consumo dado que representan bienes importados influyentes en el desarrollo económico interno a través del consumo. En resumen y para facilitar el análisis, se usarán dos enfoques Cobb-Douglas:

- Para la importación, se utilizará una función de utilidad Cobb-Douglas representativa de un agente económico consumidor que debe decidir maximizar la utilidad del consumo entre la elección de bienes nacionales y bienes importados, sujeta a su ingreso disponible. Este enfoque será designado como el primer modelo.
- Para la exportación y manufactura, se utilizará una función de producción Cobb-Douglas representativa de un agente económico productor que decidirá maximizar la producción en base a su presupuesto. Este enfoque será referido como el segundo modelo. En ambos casos se plantea las economías de escalas como supuesto.

El primer modelo presenta una función utilidad de tipo Cobb-Douglas con parámetros de escala A y m , donde m es la elasticidad de los bienes elegidos G_1 (bien importado) y G_2 (bien nacionalmente producido) para la utilidad, y también una restricción presupuestaria considerando P_1 como el precio del bien importado, P_2 como el precio del bien producido nacionalmente, e I como el ingreso total de consumidores. Llegar hasta soluciones analíticas implica minimizar el gasto de compra sujeto a un nivel fijo de utilidad, cuyo desarrollo es mostrado en *Anexo 2*, obteniendo finalmente dos funciones de demanda indirecta

$$G_1 = \frac{mI}{P_1}$$

$$G_2 = \frac{(1-m)I}{P_2}$$

de cuya logaritmicación y derivación posterior, considerando la variable escala m como fija, se obtiene

$$\frac{\delta G_1}{G_1} = \frac{\delta I}{I} - \frac{\delta P_1}{P_1}$$

$$\frac{\delta G_2}{G_2} = \frac{\delta I}{I} - \frac{\delta P_2}{P_2}$$

y, por lo tanto, para que la cantidad importada G_1 del bien aumente, el ingreso de los compradores extranjeros debe aumentar o el precio del bien importado debe disminuir.

El análisis del segundo modelo es realizado mediante una función de producción de tipo Cobb-Douglas con los factores productivos K (capital) y L (cantidad de trabajadores), incluyendo un factor de escala a que representa la elasticidad de cada factor hacia la producción. El problema es planteado en maximizar la producción sujeta a un nivel fijo de costos cuyo desarrollo es mostrado en *Anexo 3*, y del cual se obtuvo una función de producción indirecta

$$Y = \frac{AW^a a^a L}{R^a (1-a)^a}$$

y posterior a la logaritmicación y derivación se obtuvo

$$\frac{\delta Y}{Y} = a \left(\frac{\delta W}{W} - \frac{\delta R}{R} \right) + \frac{\delta L}{L}$$

y entonces, para que la producción aumente, la diferencia de cambio de precio entre el trabajo y capital debe aumentar, así como mantener un cambio positivo de cantidad de trabajadores destinados hacia la producción. Estos dos modelos describirán específicamente las variables mencionadas en la siguiente tabla, de las cuales se desarrollarán los análisis propuestos mediante datos históricos y referencias bibliográficas que permitan entender las dinámicas internas que propiciaron la caída de la desigualdad:

TABLA V
MODELOS DESCRIPTORES DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS PARA REDUCIR
DESIGUALDAD

Variable	Modelo	Dirección para disminuir el coeficiente de Gini	Tendencia de años recientes
X_1	Segundo	Bajar	Bajar
X_2	Primero	Subir	Subir
X_3	Primero	Bajar	Neutro
X_4	Segundo	Subir	Bajar
X_5	Primero	Subir	Subir

Exportación agrícola (X_1)

En concordancia al segundo modelo, continuar esta tendencia implica un crecimiento porcentual del costo de capital que supere al costo de trabajo, mientras que la cantidad de trabajadores idealmente debe disminuir (debido a que el costo de trabajo disminuye, los trabajadores escogen otras opciones más rentables). La tendencia histórica muestra que el costo de capital se redujo en promedio, implicando que probablemente existe mayor inversión en capital productivo debido a disminuciones de costos de su financiamiento (*Gráfico II*) y cambios decrecientes de la población de trabajadores dentro del sector (*Gráfico III*). A continuación, se muestra la tasa de interés en moneda extranjera del sector bancario como indicador del costo de financiamiento del sector agroexportador, que suele recibir pagos en moneda extranjera (dólar estadounidense)

GRAFICO II

TASAS DE INTERES EN MONEDA EXTRANJERA DEL SECTOR BANCARIO

Elaboración propia

Como se observa en el gráfico, ocurrió una disminución de la tasa de interés hasta aproximadamente 2021, donde aumentó acorde a la subida internacional de intereses en la política monetaria de la pospandemia (Evans, 2024), cerca de 5% hasta 2024. Esto implica que el bajo costo de financiamiento entre 2003 y 2021 propició el aumento del capital, consecuentemente de la producción y aumentó el coeficiente de Gini, sin embargo, dado que el costo de capital no ha disminuido, es posible explicar la disminución productiva mediante el *Gráfico III* que mostrará la evolución de la cantidad de trabajadores en el sector:

GRAFICO III

INGRESOS ANUALES PROMEDIO DE TRABAJADORES AGRICOLAS

Elaboración propia

El ingreso promedio aumenta, pero dado que el incremento del costo de trabajo aumenta el coeficiente de Gini, entonces implica que el mayor gasto se debe a pagos incrementados hacia trabajadores más calificados o dueños del capital, mientras que el aumento en gran parte de la masa laboral no es proporcionalmente grande, aumentando el promedio, disminuyendo la mediana y perpetuando desigualdades.

GRAFICO IV

CANTIDAD DE TRABAJADORES AGRICOLAS

Elaboración propia

Como se observa, existió una reducción hasta aproximadamente 2016 aumentando nuevamente desde ese año y obteniendo su pico a mediados de 2021, posiblemente por el desplazamiento de trabajadores desde otros sectores en el contexto de la crisis de empleo, tal como ocurrió en ciudades de India y Turquía (Cariappa et al. 2021). Este movimiento se da hacia otros sectores donde los pagos suelen ser mayores, y dado que el costo de capital disminuyó, el costo de trabajo aumentó, el factor explicativo preponderante parece ser la fuga de trabajadores del sector desde el 2003 hasta 2016, ejerciendo cierta presión a la subida del salario para

evitar mayores pérdidas de trabajadores, tal como se evidencia en el aumento constante del ingreso de los trabajadores del sector en el *Gráfico III*. Los trabajadores migran hacia sectores con mayores remuneraciones y el sector agroexportador pierde participación relativa en la economía tal como se puede observar, y una causa importante recae en la adopción de nuevas tecnologías en otras industrias, cuya importación permite mejorar la productividad y abre nuevas oportunidades laborales con mayor valor agregado. A continuación se analizará el impacto de la importación de la tecnología en la reducción del coeficiente de Gini.

Importaciones tecnológicas (X_2)

En concordancia al primer modelo, la continuación de la tendencia creciente impactará negativamente al crecimiento del coeficiente de Gini, reduciendo desigualdades, y para que esto ocurra es necesario que el cambio porcentual del ingreso sea mayor que el cambio porcentual del precio. Para desarrollar el análisis es posible usar dos aproximaciones: la primera es detallada en el *Gráfico V*, representando el ingreso anual promedio nacional de los trabajadores; la segunda, descrita en el *Gráfico VI*, es el índice de precios del sector tecnológico estadounidense, uno de los mayores productores de tecnología global.

GRAFICO V

INGRESOS ANUALES PROMEDIO DE TRABAJADORES EN PERU

Elaboración propia

Como fue predicho en el modelo, el ingreso de los trabajadores debe aumentar, incrementando también su poder adquisitivo e importando más tecnología de otros países.

GRAFICO VI

INDICE DE PRECIOS DEL SECTOR TECNOLOGICO ESTADOUNIDENSE

Elaboración propia

Como se observa en el gráfico, el índice de precios disminuye constantemente a través de los años, implicando que los productos tecnológicos son más accesibles para los peruanos, de esta manera pueden permitirse comprar más de estos y facilitar el intercambio de la información.

En países desarrollados, el aumento en desarrollo tecnológico está asociado a incrementos en la desigualdad de ingresos, ya que estos beneficios solo están disponibles para personas más capacitadas en el ámbito, sin embargo, existen estudios que indican lo contrario, especialmente para América Latina (Gasparini et al., 2011), donde el desarrollo tecnológico permite disminuir los costos informacionales que reducen disparidades de información para la toma de decisiones, reduciendo también la desigualdad a largo plazo. No obstante, aunque la importación tecnológica reduce desigualdades, este efecto es condicionado por factores estructurales como los costos de adopción, siendo la importación de combustibles un factor determinante para el funcionamiento de las tecnologías importadas dada la energía que proporcionan para su funcionamiento. A continuación se analiza la dinámica de la desigualdad y las importaciones de combustibles.

Importación de combustibles (X_3)

La importación de combustibles debe disminuir para reducir el coeficiente de Gini y será analizado mediante el primer modelo, entonces el cambio porcentual del precio debe tener mayor magnitud al cambio porcentual del ingreso para que eso ocurra. En la tendencia histórica se observan probabilidades aleatorias de aumento y caída de la importación relativa de combustibles, pero según se detalla en el *Gráfico VII* descrito a continuación, se puede observar movimientos relativamente estables del precio de combustibles:

GRAFICO VII

INDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES

Elaboración propia

El índice de precios parece haberse mantenido estable entre 2003 y 2020, incrementando desde tal año en concordancia con el efecto rebote pospandemia, pero según el *Gráfico VI* que detalla la evolución de ingresos peruano, existió un aumento de ingresos pero un mantenimiento constante del índice de precios, probablemente existió un ciclo de alzas y bajas en las importaciones relativas de combustibles acorde a los movimientos históricos detallados en la *Tabla V*. Según la literatura económica, la importación de este commodity aumenta la desigualdad en el país importador debido al aumento de costos asumidos por la población, afectando desproporcionadamente sobre aquellos de menores ingresos (Kim, 2020). Esto representa posibles susceptibilidades de la economía peruana hacia volatilidades de precios internacionales y, para mitigar este proceso, el comportamiento de otros sectores productivos toma relevancia para contrapesar sus efectos, tal como el sector manufacturero.

Valor agregado de manufactura (X_4)

Acorde al segundo modelo, el valor agregado de la manufactura debe aumentar para disminuir el coeficiente de Gini, implicando que el cambio porcentual de trabajadores manufactureros y el gasto en tales incrementa en mayor medida que el cambio porcentual del costo de capital. En los últimos años el valor agregado ha tenido una mayor probabilidad de disminución con 60% (*Tabla III*), a continuación veremos las posibles explicaciones mediante tres aproximaciones: la evolución de trabajadores manufactureros es ilustrada en el *Gráfico X*, la evolución de los costos de trabajo es ilustrada en el *Gráfico IX* mediante el ingreso promedio de trabajadores manufactureros, y la evolución de costos de capital es ilustrada en el *Gráfico X* mediante la tasa de interés en moneda nacional, asumiendo que la mayor parte de financiamiento destinado hacia la manufactura es proporcionado en moneda nacional.

GRAFICO VIII

CANTIDAD DE TRABAJADORES MANUFACTUREROS

Elaboración propia

En el gráfico se observa que la cantidad de trabajadores creció entre 2003 y 2012, posteriormente fluctuó sin cambios importantes entre 2014 y 2018, se redujo precipitadamente entre 2019 y 2020, pero se mantuvo en crecimiento desde este último año, todos expresado en millones de personas. Se esperaba que la cantidad de trabajadores aumente, sin embargo, ocurrieron fluctuaciones, pero el crecimiento esperado no es tan pronunciado desde el 2003 hasta el 2023, siendo que la cantidad de trabajadores aumentó en aproximadamente en 0.05 millones de personas (50 mil personas) comparando ambos años.

GRAFICO IX

INGRESOS ANUALES PROMEDIO DE TRABAJADORES MANUFACTUREROS

Elaboración propia

El costo de trabajo crece constantemente tal como se esperaba, implicando que a pesar de los cambios poblacionales variados, el ingreso parece mantenerse en tendencia alcista, sugiriendo que el valor agregado, a pesar de fluctuaciones amplias de trabajadores en tal sector, no es ampliamente dependiente de estos.

GRAFICO X

TASAS DE INTERES EN MONEDA NACIONAL DEL SECTOR BANCARIO

Elaboración propia

Tal como se observa y se esperaba, el costo de capital ha disminuido desde 2003, implicando que hubo un incremento en el capital utilizado para la producción en todos los sectores incluido el manufacturero. Aunque según estudios previos (Chao et al., 2020), un uso eficiente del capital manufacturero tiende a ampliar desigualdades al concentrar los ingresos en los dueños de capital, en el caso peruano el crecimiento sostenido del costo de trabajo sugiere factores estructurales impulsantes al aumento en la compensación laboral, y es explicable mediante varios mecanismos como la necesidad de retención de trabajadores calificados o ajustes por costo de vida. No obstante, dado que el sector manufacturero es altamente dependiente de insumos básicos obtenidos de la minería, la evolución de las importaciones mineras también afectarán los costos productivos, que también pueden influir en la distribución de ingresos. El análisis sobre esta variable se detalla a continuación.

Importaciones mineras (X_5)

Representado mediante el primer modelo, las importaciones mineras han mostrado una tendencia alcista en los últimos años, de esta manera también reduciendo el coeficiente de Gini, implicando que el ingreso disponible ha aumentado y que el precio ha disminuido. Para investigar esta variable se plantea usar un índice como representante de los costos de productos S&P/TSX, que es un indicador global del precio de minerales, mientras que la evolución de ingresos nacionales han sido ilustrados en el *Gráfico V*.

GRAFICO XI

INDICE GLOBAL DE MINERIA S&P/TSX

Elaboración propia

El indicador, que agrupa diversos commodities mineros, muestra fluctuaciones a lo largo del tiempo: entre 2007 y 2009, los precios cayeron, seguido de un fuerte incremento entre 2009 y 2011. Posteriormente, entre 2011 y 2016 se observó una nueva reducción y desde 2016 hasta la actualidad se mantuvo en una tendencia alcista constante. A pesar de este incremento sostenido de precios mineros, el crecimiento de las importaciones mineras en Perú puede ser explicado por el aumento en el ingreso disponible nacional, que permitió una mayor capacidad adquisitiva de estos insumos básicos para la industria manufacturera y otros sectores productivos.

Diversos estudios (Loayza & Rigolini, 2016; Reeson, Measham & Hosking, 2012) sugieren que los efectos de la importación minera en la distribución de ingresos nacionales puede percibirse mediante el encarecimiento de los costos laborales, que es impulsado por la mayor demanda de trabajadores calificados y la influencia de sindicatos sobre negociaciones salariales, sin embargo, en el caso peruano, el impacto de la importación es objeto de debate, con evidencia sugiriendo que la importación minera reduce desigualdades económicas mediante el crecimiento de sectores relacionados tales como manufactura y construcción, así creando un efecto de redistribución indirecta del ingreso. Además, la estabilización de precios internos de insumos industriales y la mitigación de inflación de costos laborales genera un entorno competitivo más equitativo que reduce desigualdades.

6. Proyecciones

Exportación agrícola (X_1)

GRAFICO XII

PROYECCION DE LA EXPORTACION RELATIVA DE PRODUCTOS AGRICOLAS

Elaboración propia

La extrapolación muestra que la variable (exportaciones agrícolas / exportaciones total de bienes) seguirá disminuyendo en los próximos años sin llegar a cero absoluto, pero el aumento constante de bienes exportados implica no sólo una contracción del sector agroexportador sino el crecimiento de otros sectores exportadores. Se prevé también que el financiamiento continúe encareciéndose, obligando a las empresas a cerrar o moverse hacia otro rubro, y que las ganancias no sean tan desiguales debido a la reducción de estas y posteriormente una reducción de la desigualdad.

Importación tecnológica (X_2)

GRAFICO XIII

PROYECCION DE LA IMPORTACION RELATIVA DE TECNOLOGIA

Elaboración propia

La importación de productos tecnológicos continuará en aumento conforme la digitalización avanza, facilitando así la educación, productividad y diseminación de

la información mediante mejoras comunicativas, de esta manera reduciendo la desigualdad de ingresos. Incluso, si el ingreso de la población continúa en aumento y los precios tecnológicos en decrecimiento, el crecimiento de la variable puede incluso acelerarse.

Importación de combustibles (X_3)

GRAFICO XIV

PROYECCION DE LA IMPORTACION RELATIVA DE COMBUSTIBLES

Elaboración propia

La importación de combustibles parece disminuir, acelerando así la dependencia hacia el propio sector productor minero, proyectándose de esta manera en los próximos años. La reducción de esta variable tiene un efecto positivo en la disminución de la desigualdad ya que los altos costos importadores no serán asumidos por los consumidores de menores ingresos, de esta manera reduciendo la presión sobre el ingreso disponible.

Valor agregado manufacturero (X_4)

GRAFICO XV

PROYECCION DEL VALOR AGREGADO RELATIVO DEL SECTOR MANUFACTURERO

Elaboración propia

La extrapolación indica una disminución continua en el valor agregado manufacturero, contribuyendo a una mayor desigualdad y, si no es compensada con crecimiento de otros sectores, o si el estado no implementa políticas incentivadoras sectoriales como reducción de costos productivos o inversiones tecnológicas, es probable que persista.

Importaciones mineras (X_5)

GRAFICO XVI

PROYECCION DE LA IMPORTACION RELATIVA DE PRODUCTOS MINEROS

Elaboración propia

Se espera un aumento en las importaciones mineras debido a su importancia en la economía peruana, reduciendo de esta manera las desigualdades mediante el aumento de la presión deflacionista de los costos laborales, y el fomento de industrias relacionadas como construcción y manufactura.

Coefficiente de Gini

GRAFICO XVII

PROYECCION DEL COEFICIENTE DE GINI

Elaboración propia

Se espera una reducción del coeficiente hasta valores cercanos a 0.35 para el año 2030, dependiente de las tendencias actuales como la importación tecnológica y la dependencia de combustibles importados, sin embargo, si el sector manufacturero sigue contrayéndose o las políticas no incentivan la producción en tal sector entonces la reducción podría no ser tan pronunciada, y en un escenario extremo donde la manufactura decline más rápido o la economía atraviese crisis estructurales causaría que el coeficiente se estabilice o incluso aumente ligeramente.

7. Conclusiones

El presente estudio reveló que la relación entre desigualdad de distribución de ingresos y estructura económica no es directa y requiere de múltiples métodos investigativos para lograr mejores precisiones. Un hallazgo importante fue que la importación tecnológica y minera facilita el crecimiento del sector manufacturero y genera un efecto redistributivo mediante la movilidad laboral hacia sectores con mayor valor agregado. A diferencia de lo sugerido por modelos clásicos de desigualdad que defienden la importancia de la educación y tributación en la distribución de ingresos, en este estudio se demuestra empíricamente que la organización sectorial inducida por el comercio internacional desempeña un papel equiparable a los tradicionales en la atenuación de la disparidades de ingresos. La manufactura, especialmente, presenta un mecanismo de absorción de empleo que reduce desigualdades basándose en la composición de la estructura productiva y no depende exclusivamente de reformas fiscales o influencias gubernamentales.

Otro hallazgo importante radica sobre la identificación del efecto contradictorio en la dinámica de ingresos donde, por un lado, las exportaciones

agrícolas, tradicionalmente considerada como una fuente de crecimiento económico, resultan perpetuar desigualdades debido a la concentración de la rentabilidad de capital en aquellos agentes con mayores acceso a él y, por otro lado, la importación de combustibles, posiblemente afecta desproporcionadamente a los sectores con menor capacidad de pago. Esta combinación de efectos implica que la desigualdad de la distribución de ingresos peruanos no es únicamente causado por falta de acceso a educación u oportunidades laborales, sino a la naturaleza intrínseca de los sectores económicos predominantes y cómo estos sectores interactúan con el mundo mediante el comercio externo, limitando así la concepción tradicional que la industrialización es suficiente para la reducción de la desigualdad y que debe ser complementada mediante la atención hacia la estructura productiva del país.

Sin embargo, este estudio presenta limitaciones que abren nuevos focos de investigación. Por un lado, la modelización bayesiana podría complementarse con análisis de causalidad con mayor detalle que permitan captar relaciones no lineales entre las variables explicativas. Por otro lado, la heterogeneidad de los sectores productivos entre departamentos peruanos sugiere el uso de una metodología que incorpore variables que midan el impacto del comercio e inversión entre regiones para captar dinámicas internas. Por último, son necesarias más investigaciones sobre el impacto de la transición tecnológica sobre la capacidad de movilidad social intrageneracional.

También, el estudio presenta una fuente de recomendaciones tanto para el diseño de políticas públicas como para las estrategias de agentes económicos en el mercado. Con respecto a la política económica, los esfuerzos por la reducción de la desigualdad de ingresos no debe centrarse exclusivamente en la redistribución vía transferencias fiscales, sino también en la lenta reconfiguración estratégica de los sectores productivos nacionales, siendo la manufactura un sector importante que puede ser impulsado mediante incentivos a innovaciones tecnológicas e integraciones en cadenas de valor con mayores sofisticaciones. Con respecto al mercado, las empresas deben considerar que el crecimiento de demanda interna depende altamente de la capacidad de absorción laboral del sector manufacturero y de la disminución progresiva de barreras de acceso a nuevas tecnologías en sectores menores calificados.

Referencias

- Mendoza Vidal, J. A. (2017). *Cuatro momentos económicos en la historia del Perú Republicano*. Pensamiento Crítico, 22(2), 229-244. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Urrunaga, R., Aparicio, C. (2012). *Infrastructure and economic growth in Peru*. CEPAL Review, 107, 145-165.
- Flores-Cueto, J. J., Hernández, R. M., Garay-Argandoña, R. (2020). *Tecnologías de información: Acceso a internet y brecha digital en Perú*. Revista Venezolana de Gerencia, 25(90), 504-527. Universidad del Zulia.
- Bonifaz, J. L., Urrunaga, R., Aguirre, J., Quequezana, P. (2020). *Brecha de infraestructura en el Perú: Estimación de la brecha de infraestructura de largo plazo 2019-2038*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Benavides, M., Valdivia, M. (2004). *Metas del Milenio y la brecha étnica en el Perú*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Merino Núñez, M., Córdova Chirinos, J. W., Aguirre Pintado, J. M., García Yovera, A. J., López Ñiquen, K. E. (2020). *Nivel de percepción sobre la pobreza en el Perú, causas y efectos sociales*. Revista Universidad y Sociedad, 12(6), 46-53.
- Varona-Castillo, L., Gonzales-Castillo, J. R. (2021). *Crecimiento económico y distribución del ingreso en Perú*. Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, 52(205), 79-82.
- Roser, M., Crespo Cuaresma, J. (2016). *Why is income inequality increasing in the developed world?*. Review of Income and Wealth, 62(1).
- Cruz Saco, M. A., Seminario, B., Campos, C. (2018). *Desigualdad (re)considerada: Perú 1997-2015*. Journal of Economics, Finance and International Business, 2(1), 12-52.
- Webb, R., Figueroa, A. (1975). *Distribución del ingreso en el Perú*. Instituto de Estudios Peruanos.
- Mendoza, W., Leyva, J., Flor, J. L. (2010). *La distribución del ingreso en el Perú: 1980-2010*. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Tello, M. D. (2010). *Del desarrollo económico nacional al desarrollo local: aspectos teóricos*. Revista CEPAL, (102), 51-60.
- Yamada, G., Castro, J. F., Oviedo, N. (2016). *Revisitando el coeficiente de Gini en el Perú: El rol de las políticas públicas en la evolución de la desigualdad*. Documento de Discusión CIUP, Universidad del Pacífico
- Alarco, G., Castillo, C., Leiva, F. (2018). *Factores, políticas y riqueza: Inequidad en el Perú, 1950-2016*. Revista de Economía y Desarrollo.

- Lee, W. C., Cheong, T. S., Wu, Y., Wu, J. (2019). *The Impacts of Financial Development, Urbanization, and Globalization on Income Inequality: A Regression-based Decomposition Approach*. Asian Economic Papers, 18(2), 127-150.
- Wan, G., Zhou, Z. (2005). *Income inequality in rural China: Regression-based decomposition using household data*. Review of Development Economics, 9(1), 107–120.
- Klein, N., Kneib, T., Lang, S., Sohn, A. (2015). *Bayesian structured additive distributional regression with an application to regional income inequality in Germany*. The Annals of Applied Statistics, 9(2), 1024–1052.
- Manna, R., Regoli, A. (2012). *Regression-based approaches for the decomposition of income inequality in Italy, 1998-2008*. Rivista di Statistica Ufficiale, 1/2012, Istituto Nazionale di Statistica
- Evans, C. L. (2024, September 12). *Implications for the Federal Reserve's monetary policy framework in the future*. Brookings Papers on Economic Activity
- Gasparini, L., Cruces, G., Tornarolli, L., & Mejía, D. (2011). *Recent trends in income inequality in Latin America*. Economía, 11(2), 147-201. Brookings Institution Press.
- Cariappa, A. A., Acharya, K. K., Adhav, C. A., Sendhil, R., Ramasundaram, P. (2021). *Impact of COVID-19 on the Indian agricultural system: A 10-point strategy for post-pandemic recovery*. Outlook on Agriculture, 50(1), 26-33.
- Kim, D.-H., Chen, T.-C., Lin, S.-C. (2020). *Does oil drive income inequality? New panel evidence*. Structural Change and Economic Dynamics, 55, 137–152.
- Chao, C.-C., Hu, M., Nguyen, X. (2020). *Manufacturing Capital Utilization, Firm Dynamics and Wage Inequality*. The World Economy.
- Loayza, N., Rigolini, J. (2016). *The Local Impact of Mining on Poverty and Inequality: Evidence from the Commodity Boom in Peru*. World Development
- Reeson, A. F., Measham, T. G., Hosking, K. (2012). *Mining activity, income inequality and gender in regional Australia*. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 56, 302–313.

Anexos

Anexo 1

Las variables limpiadas, descartando aquellas que carecen de datos completos en el rango de estudio comprendido.

Nombre de la variable	Etiqueta
TX.VAL.AGRI.ZS.UN	Agricultural raw materials exports (% of merchandise exports)
TM.VAL.AGRI.ZS.UN	Agricultural raw materials imports (% of merchandise imports)
NV.AGR.TOTL.ZS	Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP)
NV.AGR.TOTL.KD.ZG	Agriculture, forestry, and fishing, value added (annual % growth)
BX.GSR.CMCP.ZS	Communications, computer, etc. (% of service exports, BoP)
BM.GSR.CMCP.ZS	Communications, computer, etc. (% of service imports, BoP)
TX.VAL.OTHR.ZS.WT	Computer, communications and other services (% of commercial service exports)
TM.VAL.OTHR.ZS.WT	Computer, communications and other services (% of commercial service imports)
BN.CAB.XOKA.GD.ZS	Current account balance (% of GDP)
DT.TDS.DPPF.XP.ZS	Debt service (PPG and IMF only, % of exports of goods, services and primary income)
NE.EXP.GNFS.ZS	Exports of goods and services (% of GDP)
NE.EXP.GNFS.KD.ZG	Exports of goods and services (annual % growth)
NE.RSB.GNFS.ZS	External balance on goods and services (% of GDP)
NE.CON.TOTL.ZS	Final consumption expenditure (% of GDP)
NE.CON.TOTL.KD.ZG	Final consumption expenditure (annual % growth)
TX.VAL.FOOD.ZS.UN	Food exports (% of merchandise exports)
TM.VAL.FOOD.ZS.UN	Food imports (% of merchandise imports)
BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS	Foreign direct investment, net inflows (% of GDP)
TX.VAL.FUEL.ZS.UN	Fuel exports (% of merchandise exports)
TM.VAL.FUEL.ZS.UN	Fuel imports (% of merchandise imports)
NY.GDP.MKTP.KD.ZG	GDP growth (annual %)

NY.GDP.PCAP.KD.ZG	GDP per capita growth (annual %)
NE.CON.GOV.T.ZS	General government final consumption expenditure (% of GDP)
NE.CON.GOV.T.KD.ZG	General government final consumption expenditure (annual % growth)
NY.GNP.MKTP.KD.ZG	GNI growth (annual %)
NY.GNP.PCAP.KD.ZG	GNI per capita growth (annual %)
NE.GDI.TOTL.ZS	Gross capital formation (% of GDP)
NE.GDI.TOTL.KD.ZG	Gross capital formation (annual % growth)
NY.GDS.TOTL.ZS	Gross domestic savings (% of GDP)
NE.GDI.FTOT.ZS	Gross fixed capital formation (% of GDP)
NE.GDI.FTOT.KD.ZG	Gross fixed capital formation (annual % growth)
NE.DAB.TOTL.ZS	Gross national expenditure (% of GDP)
NY.GNS.ICTR.ZS	Gross savings (% of GDP)
NY.GNS.ICTR.GN.ZS	Gross savings (% of GNI)
NE.CON.PRVT.ZS	Households and NPISHs final consumption expenditure (% of GDP)
NE.CON.PRVT.KD.ZG	Households and NPISHs Final consumption expenditure (annual % growth)
NE.CON.PRVT.PC.KD.ZG	Households and NPISHs Final consumption expenditure per capita growth (annual %)
NE.IMP.GNFS.ZS	Imports of goods and services (% of GDP)
NE.IMP.GNFS.KD.ZG	Imports of goods and services (annual % growth)
NV.IND.TOTL.ZS	Industry (including construction), value added (% of GDP)
NV.IND.TOTL.KD.ZG	Industry (including construction), value added (annual % growth)
FP.CPI.TOTL.ZG	Inflation, consumer prices (annual %)
NY.GDP.DEFL.KD.ZG	Inflation, GDP deflator: linked series (annual %)
NY.GDP.DEFL.KD.ZG.AD	Inflation, GDP deflator: linked series (annual %)
TX.VAL.INSF.ZS.WT	Insurance and financial services (% of commercial service exports)
TM.VAL.INSF.ZS.WT	Insurance and financial services (% of commercial service imports)
BX.GSR.INSF.ZS	Insurance and financial services (% of service exports, BoP)

BM.GSR.INSF.ZS	Insurance and financial services (% of service imports, BoP)
TX.VAL.MANF.ZS.UN	Manufactures exports (% of merchandise exports)
TM.VAL.MANF.ZS.UN	Manufactures imports (% of merchandise imports)
NV.IND.MANF.ZS	Manufacturing, value added (% of GDP)
NV.IND.MANF.KD.ZG	Manufacturing, value added (annual % growth)
TG.VAL.TOTL.GD.ZS	Merchandise trade (% of GDP)
DT.TDS.MLAT.PG.ZS	Multilateral debt service (% of public and publicly guaranteed debt service)
TX.VAL.MMTL.ZS.UN	Ores and metals exports (% of merchandise exports)
TM.VAL.MMTL.ZS.UN	Ores and metals imports (% of merchandise imports)
BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS	Personal remittances, received (% of GDP)
DT.TDS.DPPG.XP.ZS	Public and publicly guaranteed debt service (% of exports of goods, services and primary income)
DT.TDS.DPPG.GN.ZS	Public and publicly guaranteed debt service (% of GNI)
NV.SRV.TOTL.ZS	Services, value added (% of GDP)
NV.SRV.TOTL.KD.ZG	Services, value added (annual % growth)
DT.DOD.DSTC.XP.ZS	Short-term debt (% of exports of goods, services and primary income)
DT.DOD.DSTC.ZS	Short-term debt (% of total external debt)
DT.DOD.DSTC.IR.ZS	Short-term debt (% of total reserves)
DT.TDS.DECT.EX.ZS	Total debt service (% of exports of goods, services and primary income)
DT.TDS.DECT.GN.ZS	Total debt service (% of GNI)
FI.RES.TOTL.DT.ZS	Total reserves (% of total external debt)
NE.TRD.GNFS.ZS	Trade (% of GDP)
BG.GSR.NFSV.GD.ZS	Trade in services (% of GDP)
TX.VAL.TRAN.ZS.WT	Transport services (% of commercial service exports)
TM.VAL.TRAN.ZS.WT	Transport services (% of commercial service imports)
BX.GSR.TRAN.ZS	Transport services (% of service exports, BoP)
BM.GSR.TRAN.ZS	Transport services (% of service imports, BoP)

TX.VAL.TRVL.ZS.WT	Travel services (% of commercial service exports)
TM.VAL.TRVL.ZS.WT	Travel services (% of commercial service imports)
BX.GSR.TRVL.ZS	Travel services (% of service exports, BoP)
BM.GSR.TRVL.ZS	Travel services (% of service imports, BoP)

Anexo 2

Llegar hasta soluciones analíticas implica minimizar el gasto de compra sujeto a un nivel fijo de utilidad:

$$\min I = G_1 P_1 + G_2 P_2 \text{ sujeto a } U = A G_1^m G_2^{1-m}$$

obteniendo entonces la representación lagrangiana

$$L = - G_1 P_1 - G_2 P_2 + \lambda (G_1^m G_2^{1-m} - U)$$

de la cual se aplica las condiciones de primer orden para cada variable

$$\frac{\delta L}{\delta G_1} = - P_1 + \lambda m G_1^{m-1} G_2^{1-m} = 0$$

$$\frac{\delta L}{\delta G_2} = - P_2 + (1 - m) G_1^m G_2^{-m} \lambda = 0$$

y se obtiene finalmente las condiciones de optimalidad del multiplicador lagrangiano

$$\frac{P_1}{m G_1^{m-1} G_2^{1-m}} = \lambda$$

$$\frac{P_2}{(1-m) G_1^m G_2^{-m}} = \lambda$$

posteriormente se resuelve la ecuación de consistencia

$$\frac{m G_1^{m-1} G_2^{1-m}}{(1-m) G_1^m G_2^{-m}} = \frac{P_1}{P_2}$$

$$\frac{m G_2}{(1-m) G_1} = \frac{P_1}{P_2}$$

obteniendo las funciones de demanda ordinaria:

$$G_1 = \frac{P_2 G_2 m}{P_1 (1-m)}$$

$$G_2 = \frac{P_1 G_1 (1-m)}{P_2 m}$$

reconsiderando la restricción presupuestaria, se introduce las funciones de demanda ordinaria para obtener las funciones de demanda indirecta:

$$I = G_1 P_1 + G_2 P_2$$

$$I = \left(\frac{1}{1-m}\right) G_2 P_2$$

$$G_2 = \frac{(1-m)I}{P_2}$$

$$I = G_1 P_1 + G_2 P_2$$

$$I = \left(\frac{1}{m}\right) G_1 P_1$$

$$G_1 = \frac{mI}{P_1}$$

Con el objetivo de analizar la evolución de cada variable sencillamente, es posible loglinealizar y obtener derivadas totales en cada caso

$$\ln G_1 = \ln m + \ln I - \ln P_1$$

$$\frac{\delta G_1}{G_1} = \frac{\delta m}{m} + \frac{\delta I}{I} - \frac{\delta P_1}{P_1}$$

$$\ln G_2 = \ln (1 - m) + \ln I - \ln P_2$$

$$\frac{\delta G_2}{G_2} = \frac{\delta (1-m)}{(1-m)} + \frac{\delta I}{I} - \frac{\delta P_2}{P_2}$$

pero considerando m como variable fija:

$$\frac{\delta G_1}{G_1} = \frac{\delta I}{I} - \frac{\delta P_1}{P_1}$$

$$\frac{\delta G_2}{G_2} = \frac{\delta I}{I} - \frac{\delta P_2}{P_2}$$

Por lo tanto para que la cantidad importada G_1 del bien aumente, el ingreso de los compradores extranjeros debe aumentar o el precio del bien exportado debe disminuir.

Anexo 3

Implica resolver un problema de maximización de $Y = AK^a L^{1-a}$ sujeto a la restricción de recursos $C = WL + KR$, donde W es el costo de trabajo y K es el costo de capital. C denota un nivel fijo de costos. Entonces se presenta la lagrangiana hasta llegar a las condiciones de optimalidad

$$L = AK^a L^{1-a} + \lambda(WL + KR - C)$$

$$\frac{\delta L}{\delta K} = aAK^{a-1} L^{1-a} + \lambda R = 0$$

$$-\frac{aAK^{a-1} L^{1-a}}{R} = \lambda$$

$$\frac{\delta L}{\delta L} = (1 - a)AK^a L^{-a} + \lambda W = 0$$

$$-\frac{(1-a)AK^a L^{-a}}{W} = \lambda$$

obteniendo una ecuación de consistencia de la cual se obtiene la demanda ordinaria de factores productivos K y L

$$\frac{aL}{(1-a)K} = \frac{R}{W}$$

$$L = \frac{KR(1-a)}{Wa}$$

$$K = \frac{WLa}{R(1-a)}$$

y se introducen en la función de producción, teniendo una función de producción en equilibrio

$$Y = \frac{AW^a a^a L}{R^a (1-a)^a}$$

$$Y = \frac{AR^{(1-a)}(1-a)^{(1-a)}K}{W^{(1-a)} a^{(1-a)}}$$

Con el objetivo de facilitar el análisis, el estudio toma la loglinealización derivada de la función de producción indirecta dependiente del trabajo L

$$\ln Y = \ln A + (a)(\ln W + \ln a - \ln R - \ln(1 - a)) + \ln L$$

$$\frac{\delta Y}{Y} = \frac{\delta A}{A} + a\left(\frac{\delta W}{W} + \frac{\delta a}{a} - \frac{\delta R}{R} - \frac{\delta(1-a)}{1-a}\right) + \frac{\delta L}{L}$$

considerando que A y a son constantes, entonces:

$$\frac{\delta Y}{Y} = + a \left(\frac{\delta W}{W} - \frac{\delta R}{R} \right) + \frac{\delta L}{L}$$

obteniendo que el incremento productivo es causado por una mayor diferencia de cambios porcentuales de precios entre precio de trabajo y de capital, además del aumento de la cantidad de trabajadores en el sector o empresa.